

ERTA YOSHDAGI BOLALARDA ME'DA-ICHAK TIZIMI FUNKSIONAL BUZILISHLARNI DAVOLASH USULLARI

X.A.Akramova¹, L.S. Saidova²

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti^{1,2}

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14928383>

Annotatsiya. Ushbu maqolada me'da-ichak tizimining funksional buzilishlari haqida izlanishlar olib borilgan. Bir yoshgacha bo'lgan bolalarda ichak kolikalarini yuzaga kelish sabablari: ichak periferik innervatsiyasining morfofunktsional yetilmaganligi; markaziy regulyatsiya disfunktsiyasi; me'da-ichak tizimi a'zolarini fermentativ tizimini kech ishga tushishi haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: me'da-ichak tizimi, ichak kolikalari, ichak periferik innervatsiyasining morfofunktsional yetilmaganligi.

Аннотация. В данной статье были проведены исследования функциональных нарушений желудочно-кишечной системы. Причины кишечных колик у детей до года: морфофункциональная недостаточность периферической иннервации кишечника; регуляция дисфункции марказии; Приведены сведения о поздней активации азоферментативной системы желудочно – кишечной системы.

Ключевые слова: желудочно-кишечная система, кишечная колика, морфофункциональная недостаточность периферической иннервации кишечника.

Abstract This article conducted studies of functional disorders of the gastrointestinal system. Causes of intestinal colic in children under one year of age: morphofunctional insufficiency of peripheral innervation of the intestine; regulation of marcasia dysfunction; Information is provided on the late activation of the azoenzymatic system of the gastrointestinal system.

Keywords: gastrointestinal system, intestinal colic, morphofunctional insufficiency of peripheral innervation of the intestine.

Dolzarbliigi. Me'da-ichak tizimi (MIT) ning funksional buzilishlari go'daklarni hayotlarini ilk oylarida qiynaydigan eng tarqalgan muammolardan biri hisoblanadi. Mazkur holatlarning farqli xususiyati shundaki, MIT tomonidan (strukturaviy nuqsonlar, yallig'lanish tufayli o'zgarishlar, infeksiyalar yoki shishlar) biror bir organik o'zgarishlarsiz va metabolik buzilishlarsiz klinik belgilarning namoyon bo'lishidir.

MIT funksional buzilishlarida motor funksiyasi, ozuqaviy moddalarning xazm bo'lishi va so'rilishi, hamda ichak mikrobiotasi va immun tizimining faolligida o'zgarishlar kuzatilishi mumkin [1,2,3,4,5,6].

Funksional buzilishlarning sabablari zararlanayotgan a'zodan tashqarida bo'lib, xazm qilish trakti faoliyatining asab va gumoral regulyatsiyasida buzilishlar bilan bog'liq bo'ladi. Bolalarda funksional buzilishlarni o'rganish bo'yicha Qo'mita va Funksional buzilishlar mezonlarini ishlab chiqish bo'yicha Halqaro ishchi guruhi tomonidan 2006 - yilda [18] taklif etilgan Rim II mezonlariga muvofiq, go'daklar va ikki yoshgacha bo'lgan bolalarda MIT funksional buzilishlariga quyidagilar kiradi: go'daklarda ruminatsiya sindromi; davriy qayt qilish; go'daklarda qorin kolikalari; funksional ich ketish; go'daklarda ich kelishida og'riq va qiyinchilik;

funksional qabziyatlar. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, hayotini ilk oylarida 20-70% go'daklar yoshiga xos ichak kolikalari dan aziyat chekadilar [1,2,4,5]. Bunda sun'iy aralashmalar ichayotgan go'daklarda ichak kolikalari 6-haftaga kelib intensivligi kamyadi, ko'krak suti bilan oziqlanayotgan go'daklarda esa, aksincha, intensivlik deyarli 2 barobar ortib boradi [2].

Bir yoshgacha bo'lgan bolalarda ichak kolikalarini yuzaga kelish sabablari: ichak periferik innervatsiyasining morfofunktsional yetilmaganligi; markaziy regulyatsiya disfunksiyasi; MIT a'zolarini fermentativ tizimini kech ishga tushishi; gaz hosil bo'lishi yuqoriligi (ichak bo'limlarida spazm yuzaga kelishi – og'riq sindromi, ichak devorining cho'zilishi); laktaza yetishmovchiligi; xlorid kislotasini yetishmovchiligi; ichak mikrobiotsenozining ishga tushishida buzilishlar (mikroorganizmlarning umumlashishi); onani ovqatlanish ratsioni (juda yog'li, achchiq, ziravor ozuqalarni iste'mol qilishi; yangi sog'ilgan sigir sutini ichishi); allergik va psevdos allergik reaksiyalar; ko'krak sutidan sun'iy aralashmalarga o'tishi, ratsionga ozuqa sifatida qo'shimchalarni kiritish; go'dakni boqish texnikasini buzish (tez emishi, ko'krak aylanasi noto'g'ri tortib olishi, havo yutishi, meyordan ko'p ovqatlantirish, isitib yuborish); kamdan kam uchraydigan sabablariga rivojlanishni tug'ma nuqsonlari kiradi (quyon lab, qattiq tanglayni yorig'i, traxeo-ozuqaviy yoriqlar).

Ichak kolikalarida og'riq sindromi ichakning gazga to'lganligi va uning harakat funksiyasi buzilishi bilan bog'liq bo'ladi (ovqat iste'moli va ovqat xazm bo'lishida). Bunda peristaltika to'liqini ichak nayining hammasini emas, faqatgina uning ayrim bo'limlarini egallaydi, bu esa ichakni ba'zi bo'limlarining keskin spazm bo'lishiga olib keladi (kolika ko'rinishidagi og'riq). Gaz hosil bo'lishi ferment tizimining yetilmaganligi va yog'lar va uglevodlarni to'liq parchalanmasligiga sabab bo'lgan shartli-patogen mikroorganizmlarning ustuvorligi bilan bir qatorda, mikrobiotsenozning ishga tushishini xususiyati bilan bog'liq bo'ladi. Bu ingichka ichak bo'limini shishiga va kolika hosil bo'lishiga olib keladi.

Shu tariqa, gazni ortiqcha hosil bo'lishi, ichak motorikasini buzilishi, lokal spazmlar kolika sindromi rivojlanishida yetakchi o'rinni egallaydi. Muddatiga yetmay tug'ilgan bolalarda, yetilib tug'ilgan bolalarga nisbatan, ichak kolikalari, odatda, ko'proq namoyon bo'ladi va uzoq muddat cho'ziladi.

Mazkur funksional buzilishni klinik manzarasi abdominal og'riq bilan namoyon bo'ladi, lekin erta yoshdagi bolalarga abdominal og'riq tashxisi qo'yilmaydi, shu sabab, o'xshash simptomli holatlarni chaqaloqlar kolikalari deb atashadi (grekcha “kolikos”, yo'g'on ichakdagi og'riq ma'nosi).

Shuni bilish lozim, chaqaloqlar kolikasi odatda hayotni 2-3 haftasida boshlanadi va 3-6 oylikda yakunlanadi.

Go'daklar yig'isi umumiy jismoniy va emotsional holatlar yuzaga kelgan muammolar va buzilishlar haqida xabarnoma beradi. Shu sabab, agar go'dak uzoq vaqt, haftasiga bir necha kun davomida, besabab yig'lasa (3 soatdan ziyod), bu kabi yig'i hurujlari bir necha hafta davomida qaytalansa, bolada ayniqsa, ovqatlanish vaqtida yuqori ta'sirchanlik yoki bezovtalik kuzatilsa, darhol pediargra murojaat qilish uchun belgi bo'laoladi [1,2,3,4].

Pediatr tekshiruvi va koprologiya (kalprotektin darajasini baholash, bu tekshiruv ichakda yallig'lanish mavjudligiga ishora qiladi) tadqiqotidan so'ng, boshqa jiddiy tashxislar istisno qilinganidan keyin, “ichak kolikalari” tashxisini qo'yish mumkin. Mazkur buzilishda shuningdek quyidagilar xos bo'ladi: ishtaha yo'qolishi, qorinda og'riq, meteorizm, uyqu buzilishi, najas tabiati buzilishi.

Bolaning bezovtaligi butun oilaning emotsional stressiga olib keladi, ayniqsa bu yosh oilada seziladi (asabiylilik, ta'sirchanlik, uyqu yetishmovchiligi), buning oqibatida gipogalaktiya (ko'krak suti miqdorining kamayib ketishi), bu esa o'z navbatida, bola ozuqasining kuchli buzilishlariga olib keladi.

Go'dak salomatligida quyidagi salbiy asoratlar kuzatilishi mumkin:

- devor oldi xazm qilish jarayoni buzilishi va ozuqaviy moddalarning o'zlashtirilishi (pufakchali cho'ziluvchan shilliq modda)
- qorin ichi bosimi oqibatida kekiriq va qayt qilish sindromining rivojlanishi.

Bu kabi buzilishlar gipotrofiya va raxitni rivojlanishiga olib kelishi mumkin, keyinroq esa gastroezofagal reflyuks, ikkilamchi fermentativ yetishmovchilik, kolitik sindrom shakllanishiga sabab bo'lishi mumkin.

Ko'pincha, emizikli onalarni ovqatlanish rejimi qoidalariga rioya qilgan holda, ichak kolikalarini oldini olsa bo'ladi:

- xom meva va tuzlangan sabzavotlar, ayniqsa uzum (xom ko'rinishidagi o'simlik ozuqasi, tuzlangan karam va olmalar peristaltikani kuchaytiradi va ichakda havo to'planishini keltirib chiqaradi),

- mevalar va sabzavotlarni pechda pishirish, qaynatish va dimlash ma'qul;

- kvas, dukkakli mahsulotlarni istisno qilish kerak;

- emizikli ona sut mahsulotlarini har kun iste'mol qilishi zarur (agar sut laktozasini o'zlashtirish uchun zarur bo'lgan ferment tanqisligi bo'lsa, sut ichganidan so'ng, ichak dam bo'lishi kuzatilsa, sut ichmaslik zarur);

- qora non, shokoladni iste'molini istisno qilish, shirin oshirma xamirli bulochkalarni yeyishni cheklash zarur;

Ona va qarindoshlarning ruhiy-emotsional holatini korreksiyalash zarur bo'ladi.

Og'riq sindromini kamaytirish bo'yicha fizik uslublarga rioya qilish:

- go'dakni har ovqatlantirishdan avval, qoringa 5-10 daqiqaga yotqizish, so'ng soat strelkasi bo'yicha silash;

- ovqatlantirgandan keyin bolani 10-15 daqiqa tik ko'tarish (me'dada to'planib qolgan havo ko'tariladi).

Go'dak ko'krak suti bilan oziqlanishini qoidalariga rioya qilish zarur: go'dak so'rg'ichni o'zini emas, ko'krak oreolasini ham to'g'ri olishi kerak.

Sun'iy oziqlanishda sut aralashmasini to'g'ri tanlash kerak. Ko'pincha go'dak organizmidan damni chiqarish uchun ota onalar havo chiqarish naychasi yoki klizmadan foydalanadilar, bu esa xavfsiz emas, ayniqsa, muddatiga yetmay tug'ilgan bolalarda shilliq qavat yengil shikastlanishi mumkin.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, bir oylik 20 dan 70% gacha bo'lgan go'daklar ichak kolikalaridan aziyat chekadilar. Bunda shunisi ahamiyatga molik bo'ldiki, sun'iy ozuqadagi go'daklarda ichak kolikalari 6 haftaga kelib, intensivligi kamayadi, ko'krak suti iste'mol qilayotgan go'daklarda esa, aksincha, intensivlik 2 barobar ortadi.

Haddan ziyod ko'p dam to'planishini oldini olish va ichak spazmni bartaraf qilish uchun tarkibida arpabodiyon efir moylari mavjud vositalar qo'llaniladi, negaki, avvaldan kolikalarni bartaraf qiluvchi qadim va sinalgan vositalar arpabodiyon yoki ukrop hisoblanadi. Bunday vositalar dam haydovchi va spazmni bartaraf qiluvchi ta'sirga ega bo'lib, go'dakda kolikalar hurujini yengillashtiradi.

Ichak kolikalarida qo‘llaniladigan vositalar qatoriga fitovositalari kiradi, ular tarkibida esa arbabodiyon, momaqaymoq gullari, koriandr o‘tlaridan suyuq damlamasi mavjud. Bunday vositalarni qo‘llashda shuni yodda tutish kerakki, ularni tarkibida etanol kiradi, shu sabab, ko‘krak suti bilan oziqlanuvchi go‘daklarda uni uzoq muddat qo‘llash mumkin emas. Go‘daklar uchun arbabodiyon asosida tayyorlanadigan maxsus choylar mavjud, ular granula yoki oddiy ukrop suvi ko‘rinishida ishlab chiqariladi.

Haddan ziyod ko‘p dam hosil bo‘lishini oldini olish va ichak spazmini bartaraf qilish maqsadida tarkibida arbabodiyon efir moyi bo‘lgan vositalar qo‘llaniladi, negaki avvaldan kolikalarni bartaraf qiluvchi qadim va sinalgan vositalar arbabodiyon yoki ukrop hisoblanadi.

Ichak kolikalarida qo‘llaniladigan simetikon asosida vositalarni boshqa guruhlari (dioksid kremniy bilan dimetilsiloksan polimeri aralashmasi (SiO₂)) – zamonaviy samarali va xavfsiz vosita hisoblanadi. Ularning ta‘sir mexanizmi xazm qilish traktida dam pufakchalarini parchalanishi va organizmdan chiqib ketishiga olib keladigan yuzaki tarangligini susaytirishdan iborat. Simetikon shilliq modda bilan o‘ralgan dam pufakchalarining birlashib, organizmdan chiqib ketishiga yordam beradi [7,8,9,10]. Bu dori vositalarining afzalligi shundaki, ular me‘da-ichak traktida absorbsiya bo‘lmaydi. Peroral qabul qilinganidan keyin vosita najasda o‘zgarmagan holda chiqib ketadi [7,11,12,,13,14,15], shu sabab, chaqaloqlar uchun xavfi kam bo‘ladi [10,16]. Chaqaloq kolikalarini farmakologik davolash buyurilganida, simetikon eng ko‘p qo‘llaniladigan va samarali bo‘lgan dam haydovchi vositalar sifatida tanlanadi [10,17,19,20,21,22].

Uning afzalligi shundaki, u ko‘nikish hosil qilmaydi va, odatda, og‘riq sindromini bir necha daqiqa ichida to‘xtatib, og‘riq yuzaga kelgandagina qo‘llaniladi.

So‘nggi vaqtlarda bolalarda tabiiyt dori vositalari – kompleks gomeopatik vositalari ko‘proq qo‘llanilmoqda. Ishlab chiqarishning noyob texnologiyasi tufayli bu vositalar yuqori samaradorlik va xavfsizlikka ega bo‘ladi.

Tabiiy vositalarning buyurilishi terapiyaga individual yondashuvni amalga oshirish, polipragmaziyaning oldini olish, bola organizmiga toksik ta‘sir ko‘rsatmagan holda patologik holatga samarali ta‘sir ko‘rsatish imkonini beradi. Kolikalarni davolash bo‘yicha probiotik vositalarni qo‘llanilishiga kelsak, bugungi kunda ularning samaradorligi isbotlanmagan.

Shu tariqa, barcha tavsiflangan tadbirlarni ketma ketlikda o‘tkazish natijasida bola holati yengillashishi ro‘y beradi. Agar ichak kolikalarini davolash bo‘yicha taklif etilgan uslublar kerakli samara bermasa, jiddiy patologiyalarni aniqlash yoki oldini olish maqsadida bolani qo‘shimcha tekshirish zarur bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Абдурахманова Д.Ф., Акрамова Х.А. ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОБМЕНА ЭНЕРГИИ, ОБМЕНА БЕЛКА И МАКРОНУТРИЕНТОВ У ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 44. – С. 286-291.
2. Акрамова Х.А., Ахмедова Д.И. Роль плацентарного фактора роста в рождении новорожденных с низкой массой тела //Российский вестник перинатологии и педиатрии. – 2020. – Т. 65. – №. 4. – С. 226-226.
3. Акрамова Х.А. НЕЙРОТРОПНЫЕ АУТОАНТИТЕЛА И ПАТОЛОГИЯ ЦНС У НОВОРОЖДЕННЫХ С НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА //Science Promotion. – 2024. – Т. 9. – №. 1. – С. 229-234.

4. Ахмедова Д.И., Акрамова Х. А. Факторы риска рождения детей с малой массой тела //EDITORIAL BOARD. – 2022. – С. 244.
5. Акрамова Х.А. ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ МАЛОВЕСНЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ В НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ //ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2020. – 2020. – С. 150-155.
6. Ильенко Л.И., Холодова И.Н., Сыррева Т.Н., Рубцова А.А. К вопросу о лечении функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта у детей грудного возраста и первых лет жизни. Педиатрия, 2010, 89, 5: 118-122.
7. Хавкин А.И. Функциональные нарушения желудочно-кишечного тракта у детей раннего возраста. Пособие для врачей. М., 2001. 16-17.
8. Хавкин А.И., Бердникова Е.К., Жихарева Н.С. Современные представления о младенческих коликах. Болезни пищеварительной системы. 2006.
9. Хавкин А.И. Кишечные колики у детей раннего возраста. Участковый педиатр, 2012, 1.
10. AHFS. Drug Information - Simethicone. Bethesda: American Society of Health-System Pharmacists. Electronic version, 2007.
11. BfArM. Mustertexte zu Simeticon Kapseln und Kau9/Granulat 40/80/100/120/160 mg Fachinformation Nr. fi3800bx.rtf; Gebrauchsinformation Nr. gi3800d1.rtf. Stand: 21.12.2000.
12. Blaschek W, Ebel S, Hackenthal E, Holzgrave U, Keller K, Reichling J, Schulz V, Hrsg. Hagers Handbuch der Drogen und Arzneistoffe –Simethicon. HagerROM 2006 [Monographie auf CD-ROM]. Berlin: Springer-Verlag; 2006.
13. Althaus P, Mesnil M. Piptal® gouttes: produit de remplacement. Schweiz Apoth Z 1991, 129 (2): 43-44.
14. BfArM. Mustertexte zu Simeticon Kapseln und Kautabletten/Granulat 40/80/100/120/160 mg. Fachinformation Nr. fi3800bx.rtf; Gebrauchsinformation Nr. gi3800d1.rtf. Stand:21.12.2000.
15. Blaschek W, Ebel S, Hackenthal E, Holzgrave U, Keller K, Reichling J, Schulz V, Hrsg. Hagers Handbuch der Drogen und Arzneistoffe –Simethicon. HagerROM 2006 [Monographie auf CD-ROM]. Berlin: Springer-Verlag. 2006.
16. Martindale – The complete drug reference. Simeticon. London: Pharmaceutical Press, Electronic version, 2008.
17. Dollery C ed. Therapeutic Drugs. Simethicone. 2nd ed. Edinburgh: Churchill Livingstone; 1999. 35-7.
18. PDR – Physicians. Desk Reference. MAXIMUM STRENGTH GAS AID SOFTGELS. 59th ed. Montvale: Thomson PDR; 2005. 1932.
19. Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ. Drugs in pregnancy and lactation – Simethicone. A reference guide to fetal and neonatal risk. 7th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2005. p. xxi-xxvi, 1469.
20. Edwards C., Stillman P. Childhood ailments. Pharm J 1994, 252(6779): 324-327.
21. Hyman PE, Milla PJ, Bennig MA et al. Childhood functional gastrointestinal disorders: neonate/toddler. Am. J. Gastroenterol. 2006, 130 (5), 1519–1526.
22. Savino F, Oggero R. Trattamento delle coliche gassose del lattante. Min Pediatr 1996, 48(7–8):313-319.